

**TALABALARNING AXBORIY-PERSPEKTIV VA RAQAMLI-
ANALITIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA O'QUV-
TADQIQOT KOMPETENSIYALARINING O'RNI**

Murtazayeva Umida Isakulovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Samarqand filiali, "Kompyuter tizimlari" kafedrası katta o'qituvchisi

E-mail: murtazayeva1982@yandex.ru

Telefon: +998973983351

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning axboriy-perspektiv va raqamli-analitik qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi atroflicha tahlil qilinadi. O'quv-tadqiqot kompetensiyalari, jumladan, kognitiv-kreativ, kommunikativ-refleksiv, tadqiqot-motivatsion va ilmiy-amaliy ko'nikmalarni shakllantirishning o'rni alohida e'tiborda turadi. Talabalarga innovatsion texnologiyalarni amaliy mashg'ulotlar va ilmiy loyihalar orqali o'rgatish, ularning mustaqil ta'lim olishiga zamin yaratadi. Axboriy-perspektiv qobiliyatlar global axborot oqimini tanqidiy tahlil qilishni kuchaytirsa, raqamli-analitik yondashuv esa ma'lumotlarni tezkor va samarali qayta ishlashni ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari o'quv-tadqiqot kompetensiyalari puxta shakllangan talaba kelajak kasbiy faoliyati va ilmiy izlanishlarda samarali natijalarga erishishini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** Kredit-modul tizimi, o'quv-tadqiqot kompetensiyalari, axboriy-perspektiv qobiliyat, raqamli-analitik qobiliyat, kognitiv-kreativ yondashuv, kommunikativ-refleksiv ko'nikmalar, tadqiqot-motivatsion kompetensiyalar, ilmiy-amaliy faoliyat, mustaqil ta'lim, innovatsion texnologiyalar.*

**РОЛЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В
РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ЦИФРОВО-
АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ**

Муртазаева Умида Исакуловна

старший преподаватель кафедры «Компьютерные системы»

Самаркандского филиала ТАТУ имени Мухаммада ал-Хоразми

E-mail: murtazayeva1982@yandex.ru

Телефон: +998973983351

***Аннотация.** В данной статье всесторонне анализируется вопрос развития у студентов информационно-перспективных и цифрово-*

аналитических способностей в условиях кредитно-модульной системы. Особое внимание уделяется роли учебно-исследовательских компетенций, таких как когнитивно-креативные, коммуникативно-рефлексивные, исследовательско-мотивационные и научно-практические навыки. Практические занятия и научные проекты с использованием инновационных технологий способствуют самостоятельному обучению студентов. Информационно-перспективные способности усиливают критический анализ глобального потока данных, а цифрово-аналитический подход обеспечивает оперативную и эффективную обработку информации. Результаты исследования показывают, что студент, у которого хорошо сформированы учебно-исследовательские компетенции, может достигать высоких результатов в будущей профессиональной деятельности и научных исследованиях.

Ключевые слова: кредитно-модульная система, учебно-исследовательские компетенции, информационно-перспективная способность, цифрово-аналитическая способность, когнитивно-креативный подход, коммуникативно-рефлексивные навыки, исследовательско-мотивационные компетенции, научно-практическая деятельность, самостоятельное обучение, инновационные технологии.

THE ROLE OF STUDY-RESEARCH COMPETENCIES IN DEVELOPING STUDENTS' INFORMATION-PERSPECTIVE AND DIGITAL-ANALYTICAL SKILLS

Murtazayeva Umida Isakulovna

Senior Lecturer at the "Computer Systems"

Department of the Samarkand Branch of

TUIT named after Muhammad al-Khorazmi

E-mail: murtazayeva1982@yandex.ru

Phone: +998973983351

Annotation. *This article provides a comprehensive analysis of how to develop students' information-perspective and digital-analytical capabilities within a credit-module system. Special emphasis is placed on the role of study-research competencies, such as cognitive-creative, communicative-reflexive, research-motivational, and scientific-practical skills. Through practical sessions and scientific projects incorporating innovative technologies, students are encouraged to engage in self-directed learning. Information-perspective skills strengthen critical evaluation of the global flow of data, while a digital-analytical approach ensures rapid and efficient*

information processing. The research findings indicate that students with well-developed study-research competencies achieve better results in both their future professional endeavors and scientific investigations.

Keywords: *credit-module system, study-research competencies, information-perspective skills, digital-analytical skills, cognitive-creative approach, communicative-reflexive skills, research-motivational competencies, scientific-practical activity, independent learning, innovative technologies.*

Kirish. Kredit-modul tizimi sharoitida o'quv-tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim tizimini moderinizatsiyalashning ustuvor maqsadlardan biri sanaladi. O'quv-tadqiqot kompetensiyasini shakllantirish o'quv jarayonida tobora dolzarb bo'lib bormoqda. U muammoni shakllantirish, tadqiqot usullarini tanlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va sharhlash, xulosalar chiqarish va tadqiqot natijalarini taqdim etish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Asosiy jihatlardan biri talabalarning mustaqil faoliyati uchun shart-sharoitlarni yaratish, jumladan, jamoaviy ishlash, axborot texnologiyalari va resurslaridan foydalanish, shuningdek, olingan natijalarning sifati va ishonchliligini baholashdir[10], [13].

Hozirgi zamonda ta'lim muassasalari bu jarayonning ahamiyatini to'la tushunib, o'z talabalarining har tomonlama rivojlanishiga yordam beradigan integratsiyalangan ta'lim yondashuvlarini rivojlantirish va joriy etishni davom ettirmoqda. Masalan, onlayn va offlayn ta'limning birgalikda qo'llanilishi, axborot texnologiyalari va internet resurslaridan foydalanish, talabalarga tadqiqot ishlarini mustaqil ravishda amalga oshirish imkoniyatini yaratish bu sohada muhim ahamiyatga ega. Integratsiyalangan ta'lim yondashuvlari talabalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirishga, mustaqil tadqiqot olib borish qobiliyatini oshirishga va ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatlariga tayyorlashga qaratilgan. Bu jarayonda ta'lim muassasalari zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llab-quvvatlab, talabalarga yuqori malakali va raqamli savodxon mutaxassis bo'lib yetishishga yordamlashadi[3].

Albatta, bu jarayonda o'quv-tadqiqot kompetensiyalari ustuvor o'rin tutadi. Chunki talabalarda ilmiy izlanishlarga hozirlik, tadqiqot jarayonining asosiy bosqichlarini anglash, muammoli masalalarni tahlil qila olish kabi ko'nikmalarni shakllantirish bugungi kun ta'limining dolzarb masalalaridan biridir. Kognitiv-kreativ fikrlashni rivojlantirish orqali talabalar yangicha g'oyalarni ilgari surishi, turli fanlar tutashgan sohalarda ijodkorlik bilan yondashishi va ilmiy natijalarni sarhisob qila olishi kutiladi. Bunga qo'shimcha ravishda, kommunikativ-refleksiv yondashuv yordamida talabalarda mustaqil fikr bildirish, boshqalar bilan fikr almashish, xulosa va takliflarini aniq ifoda etish ko'nikmalari mustahkamlanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Oliy ta'lim muassasalarini o'qitish tizimini takomillashtirish, talabalarning kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha respublikaning yetakchi olimlari bir qator ilmiy izlanishlarni amalga oshirmoqda. Xususan, ta'limning kredit-modul tizimi masalalari M.E.Axmedova, N.D.Majidova, Sh.M.Muxamedov, B.Sh.Usmonov, R.A.Xabibullayev, Sh.F.To'rayev, Z.E.Chorshanbiyev, **V.O'rinov** va boshqalar, kompetensiya va kompetentlik masalalari bo'yicha N.A.Muslimov, B.Raximov, Z.Raximov, I.Eshmamatov va boshqalar, o'quv-tadqiqot ko'nikmalari rivojlantirish masalalari bo'yicha tadqiqotlarni G.B.Kurbanova, N.Narziyeva, K.Suyarov, J.Turmatov va boshqalar olimlarning ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan I.Maslov, D.Sanginova, N.Solovyeva, Ye.Tishenko, R.Urazgaliyeva va boshqalar ta'limning kredit tizimi sharoitida o'quv jarayonini tashkil etish masalalarini o'rganishga o'z hissalarini qo'shgan; o'quv-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy va uslubiy asoslari va ularni rivojlantirish masalalari N.Avdeyeva, O.Valeyeva, Ye.Kravsova, N.Krashennikova, A.Mityayeva va boshqa olimlarning ishlarida ochib berilgan.

Xorijiy olimlardan kompetensiyani rivojlantirish masalalari R.Boyatzis, Hutmacher Walo, John Raven, S.Whiddett, S.Hollyforde va boshqalar, tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha E.R.Arellano, Z.E.Davidson, N.Taylor, K.Whelan va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Talabalarning axboriy-perspektiv (info-perspective) qobiliyatini oshirish, axborot xurujida to'g'ri qaror qilish va axborotlarni qayta ishlash va vizual taqdim etishda raqamli-analitik (digital analytics) qobiliyatni kuchaytirish o'quv-tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonining asosiy maqsadlari hisoblanadi. Bunda tizimli-faoliyatli, shaxsga yo'naltirilgan, uzluksiz rivojlantiruvchi va kreativ-innovatsion yondashuvlar asosida talabalarning kognitiv-kreativ, kommunikativ-refleksiv, tadqiqot-motivatsion va raqamli ilmiy-amaliy komponentlari rivojlantiriladi.

Axboriy-perspektiv qobiliyatlarni rivojlantirish esa talabalarni global axborot makonidagi yangiliklarni tushuna olishga, mavjud axborot oqimini analitik tarzda idrok eta bilishga o'rgatadi. Ayniqsa, raqamli inqilob davrida turli axborot-resurs platformalaridan unumli foydalanish, ularni ilmiy maqsadlar yo'lida tekshirish va saralash hamda ma'lumotlarni statistik va tahliliy metodlar yordamida qayta ishlay olish salohiyati benihoya ahamiyatli. Bu jarayon, ayniqsa, mustaqil ta'limni kuchaytirish va tadqiqot savodxonligini oshirishga qaratilgan tadbirlar bilan bevosita bog'liqdir. Kredit-modul tizimi ana shu maqsadlarga xizmat qilib, amaliy

masg'ulotlar, loyihalar va ilmiy tadqiqot ishlari orqali talabalar bilimni chuqurlashtirishni ko'zda tutadi.

Axboriy-perspektiv (info-perspective) qobiliyat ta'lim jarayonida talabalarning turli axborotni olish va idrok etish qobiliyati bo'lib, axborotni tezkor semantik tahlil qilish va muhimlarini ajratib olishni rivojlantirishga qaratilgan. axboriy-perspektiva qobiliyatni oshirishning asosiy maqsadlari bu talabalarning axborotga kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishdir, ya'ni axborotni qayta ishlash va xulosalash mexanizmlarini o'rganishi hamda turli usul va vositalar orqali axborotni olish, semantik mazmunini anglash va qayta ishlash qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

Zamonaviy dunyoda ma'lumotlar oqimi juda katta bo'lib, ularni qabul qilish, samarali ajratib olish va to'g'ri xulosa chiqarish talabalarning kelajakdagi muvaffaqiyati uchun muhim omildir. Axboriy-perspektiv qobiliyatni oshirish uchun quyidagi ko'nikmalar muhim ahamiyatga ega:

- *Axborotni tahlil qilish* – axborot manbalarini tanlash va ularni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;

- *Axborotni tushunish* – axborotni tizimli ravishda tushunish va uni amaliy holatlarda qo'llash ko'nikmasini shakllantirish.

Ma'lumotlarni tahlil qilish, ularni tizimli tushunish, axborotdan samarali va oqilona foydalanish, shuningdek, unga tanqidiy yondashish talabalarning o'quv-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu jarayonlarda samarali usul va texnologiyalardan foydalanish orqali talabalarning axboriy-perspektivini oshirish mumkin.

Zamonaviy ta'lim tizimi talabalardan nafaqat o'quv jarayonida chuqur bilim olishni, balki o'quv-tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirishni ham talab qiladi. Bu kompetensiyalarni rivojlantirish uchun esa akademik va raqamli savodxonlikni integratsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi[3].

Ta'lim va savodxonlik bo'yicha munozaralarning keng to'liqini va ushbu sohadagi ko'plab xalqaro fanlararo tadqiqotlar yangi ming yillikning boshida dunyoda XXI asr mutaxassislarining savodxonligi to'g'risida tubdan yangi tushuncha paydo bo'lishiga olib keldi [9]. Ushbu konsepsiyaga ko'ra, "yangi savodxonlik" ikki jihatga bo'linadi: akademik savodxonlik va raqamli savodxonlik. Akademik savodxonlik deganda, birinchi navbatda, ramziy, matnli til faoliyati bilan bog'liq bo'lgan murakkab ko'nikmalar tushuniladi, bu nafaqat turli xil ma'lumotlarni tanqidiy baholash, tahlil qilish va to'g'ri talqin qilish, balki yangi bilimlarni ishlab chiqarish, o'z fikrlarini ilgari surish, asoslash va mantiqiy tartibga solish imkonini beradi[1]. Raqamli savodxonlik deganda turli multimedia vositalari orqali aloqa bilan bog'liq kompleks ko'nikmalar tushuniladi[2].

Akademik savodxonlik talabalarning o'quv - tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirishda asosiy o'rin tutadi. Bu ko'nikmalar o'z ichiga axborotni tanqidiy tahlil qilish, ilmiy ishlar yozish, manbalarni to'g'ri tanlash va ulardan foydalanish, shuningdek, akademik bahslarda ishtirok etishni oladi. Akademik savodxonlik talabalarni tadqiqot faoliyatiga jalb qilishga yordam beradi, bu esa ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi.

Raqamli-analitik (digital analytics) – bu to'plangan axborotlarni raqamli qayta ishlash, vizallashtirish va xulosa chiqarish qobiliyatidir. Bu kognitiv qobiliyat turli xil raqamli manbalardan (veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, mobil dasturlar va boshqalar) olingan ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslanadi va ularni tashkilotlar ma'murlari yoki xodimlari uchun qimmatli axborotga aylantiradi. Raqamli tahlillar turli sohalarda, jumladan, marketing, biznes, ta'lim va tadqiqotlarda keng qo'llaniladi.

Raqamli-analitik (digital-tahlil) qobiliyatni oshirish raqamli ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilganligi sababli quyidagi vazifalar muhim ahamiyatga ega:

- Raqamli texnologiyalar: Raqamli tahlil vositalari va usullarini o'rgatish.
- Amaliy mashg'ulotlar: Olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratish.

Demak, raqamli-analitik (raqamlar tahlilchisi) qobiliyati zamonaviy dunyoda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu axborotlarni yig'ish, tahlil qilish va ulardan foydalanish orqali samarali qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Raqamli tahlil turli sohalarda, jumladan, marketing, biznes, ta'lim va tibbiyotda keng qo'llanilib, samaradorlikni oshirish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Tadqiqotda qo'llanilgan usullar bir-birini to'ldiradigan turli bosqichlardan iborat.

Tahliliy usul dastlabki bosqichda o'quv-tadqiqot kompetensiyalari haqida ilmiy adabiyotlar, tadqiqot ishlari va ilg'or tajribalarni o'rganish hamda umumlashtirishni o'z ichiga oldi. Bu bosqichda kredit-modul tizimi sharoitida axboriy-perspektiv qobiliyatlarini shakllantirish bo'yicha ishlab chiqilgan nazariy yondashuvlar, ilg'or pedagogik texnologiyalar va boshqaruv metodlari aniqlab olindi. Shuningdek, "kognitiv-kreativ" va "kommunikativ-refleksiv" komponentlarning talabalardagi tadqiqot-motivatsion ko'nikmalarga ta'siri ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi.

Keyingi bosqichda *eksperimental usul* asosida talabalarning tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar joriy etildi. Ushbu eksperimental mashg'ulotlarda talabalar real muammoli masalalarni tahlil qilish, raqamli platformalardan foydalanish va ilmiy axborotni saralash bo'yicha amaliy topshiriqlarni bajarishdi. Eksperiment davomida ularga alohida diagnostika testlari o'tkazilib, o'quv-tadqiqot kompetensiyalarining shakllanish darajasi bosqichma-

bosqich baholandi. Mazkur amaliy mashg'ulotlarda "kredit-modul" sharoitining elastikligi tufayli har bir talaba o'ziga mos innovatsion loyiha ustida ishlay oldi.

Uchinchi bosqichda *statistik tahlil* usullaridan keng foydalanildi. Talabalarning raqamli-analitik qobiliyatlarini belgilab beruvchi turli ko'rsatkichlar (masalan, yechilgan masalalar soni, topshiriqlardagi muvaffaqiyat foizi, ilmiy manbalarni tahlil qilish sifati) maxsus dasturlar yordamida qayta ishlanib, natijalar ketma-ket solishtirildi. Bu jarayonda talabalarning axboriy-perspektiv qobiliyatlari ham alohida mezonlar bo'yicha baholandi: axborotni tezkor topish, tanlash, izohlash va qayta ishlash singari ko'nikmalar puxta o'rganildi. Umumiy holda, mazkur integratsiyalashgan metodlar majmui orqali eksperiment ishtirokchilarining o'quv-tadqiqot kompetensiyalari qanchalik rivojlanganini aniqroq aniqlash va ilmiy asoslangan xulosa chiqarish imkoni paydo bo'ldi.

Eksperimental tadqiqot natijalari bir necha jihatlarni yoritdi. Avvalo, axboriy-perspektiv qobiliyatlarni rivojlantirishda o'quv-tadqiqot kompetensiyalarining beqiyos ahamiyati kuzatildi. Talabalar, odatda, mavhum nazariy bilimlarni amaliy loyihalar va tahliliy topshiriqlar orqali chuqurlashtirishi natijasida axborotni tez topish, uni saralash va izohlash borasida ancha puxtalashdi. Bu ayniqsa kognitiv-kreativ fikrlashga ijobiy ta'sir ko'rsatdi, chunki talabalar izlanish jarayonida yangi g'oyalar kashf etish, turli xulosalar chiqarish, muqobil fikrlarni taqqoslashga o'rganishdi.

Bundan tashqari, *raqamli-analitik qobiliyatlarni shakllantirishda amaliy mashg'ulotlarning roli* kattaligini ko'rsatadigan aniq dalillar olindi. Matematik-statistik dasturlar, elektron jadvallar va maxsus tahliliy platformalar (masalan, Python yoki R kabi dasturlash muhitlarida) bilan ishlash talabalarni jadal fikrlashga, ma'lumotlarni tanqidiy ko'rib chiqishga va ularni asosli ravishda tahlil etishga majbur qildi. Natijada, talabalar o'zlaridagi analitik salohiyatini yaxshilab, muammoli vaziyatlarda tezkor, to'g'ri va ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishga o'rgana boshladi. Bu o'z navbatida ularning kommunikativ-refleksiv kompetensiyalarini ham rivojlantirdi, chunki birgalikda muhokama va fikr almashish jarayonida aniq dalillarga tayanish muhim deb topildi.

Shu bilan birga, *kognitiv-kreativ va kommunikativ-refleksiv ko'nikmalar talabalarning tahliliy va innovatsion fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda alohida o'rin tutishi* eksperiment jarayonida tasdiqlandi. Tadqiqot-motivatsion yondashuv talabalarni tadqiqot jarayoniga qiziqtirish orqali ularning ilmiy izlanishlarda faol ishtirokini ta'minladi. Mustaqil fikrlash, yangicha qarashlar, nazariyani amaliyot bilan bog'lash kabi mahoratlar aynan shu yo'nalishda shakllanib bordi. Talabalar o'zaro bahslashish, guruhiiy loyiha va prezentatsiyalar orqali kommunikativ-refleksiv malakalarini mustahkamladi.

Bundan tashqari, *innovatsion texnologiyalar qo'llanilishi talabalarning mustaqil ta'lim sifatini oshirishi* aniq kuzatildi. Onlayn platformalar, virtual laboratoriyalar, hatto sun'iy intellekt asosidagi dasturlar ham o'quv jarayonini soddalashtirish, uni qiziqarliroq va aniqroq qilish uchun keng imkoniyat yaratdi. Bu esa talabalarni mustaqil ravishda qo'shimcha axborot qidirishga, muammoli savollarga javob topishga, tahliliy tafakkurni rivojlantirishga undadi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, talabalarning axboriy-perspektiv va raqamli-analitik qobiliyatlarini rivojlantirish bevosita o'quv-tadqiqot kompetensiyalarining takomiliga bog'liqdir. Kredit-modul tizimi doirasida mavzularni chuqurlashtirgan holda amaliy mashg'ulotlarni keng joriy etish, interaktiv usullarni qo'llash va mustaqil tadqiqot olib borishga rag'batlantirish eng samarali yondashuv ekanligi aniqlandi. Bu jarayonda kognitiv-kreativ komponent tafakkurning jadal rivojlanishiga xizmat qilsa, kommunikativ-refleksiv komponent talabalarni fikrini ravon bayon eta olishga, yangicha g'oyalarni ilgari surib, ilmiy jamoalarda muhokama qilishga o'rgatadi.

Shuningdek, tadqiqot-motivatsion omillar ham katta ahamiyatga ega ekani qayd etilishi lozim. Talabaning izlanishlarga bo'lgan qiziqishi, kelajakdagi faoliyat uchun zarur ko'nikmalarni egallash istagi ularning mustaqil bilim olish jarayonida hal qiluvchi omilga aylanadi. Ayniqsa, raqamli-analitik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ilg'or texnologiyalar va dasturiy vositalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish talab qilinadi. Bunda turli virtual laboratoriyalar, onlayn simulyatsiyalar va statistika dasturlari o'quv jarayonini boyitib, talabalarda ko'rgazmali tajriba orttirish imkoniyatini yaratadi.

Yana bir muhim jihat shundaki, mustaqil ta'lim sifati oshgani sayin talabalarning axboriy-perspektiv va raqamli-analitik qobiliyatlari o'rtasida sinergetik bog'liqlik yuzaga keladi. Bir tomondan, raqamli-analitik usullar axborotni tezkor tahlil qilishni kuchaytirsa, boshqa tomondan axboriy-perspektiv ko'nikmalar talabalarning ushbu natijalarni to'g'ri izohlay olishiga, fanlararo tadqiqotlarni olib borishiga zamin yaratadi. Shunday qilib, kredit-modul tizimi sharoitida o'quv-tadqiqot kompetensiyalarini keng joriy etish, nazariy va amaliy mashg'ulotlar uyg'unligini ta'minlash, talabalar o'rtasida fikr almashish atmosferasini rivojlantirish maqsadga muvofiq ekani yana bir bor tasdiqlandi.

Tahlil va natijalar. Zamonaviy axborot asrida dunyoning tez o'zgaruvchan sharoitlariga, mavjud xalqaro raqobatga moslashish qobiliyati mamlakatning muvaffaqiyatli rivojlanishining asosiy omillaridan biridir. Bugungi vaziyatda tez o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarga osongina moslasha oladigan, muvaffaqiyat qozonadigan va o'z qobiliyatlarini turli xil hayotiy vaziyatlarda qo'llay oladigan raqobatbardosh kadrlarga bo'lgan talab ortdi. Shu munosabat bilan, oliy ta'lim

muassasalarida talabalarning o'quv-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirish dolzarb hisoblanadi.

L.V.Yeleseyeva turli olimlarning ishlarini psixologik hamda pedagogik tahlil qilishi natijasida «tadqiqot kompetensiyasi uslubiy-refleksiv, motivatsion va kommunikativ yondashuvlarga asoslanishini ta'kidlab o'tadi»[7].

A.E.Ishekova fikricha: «talabalarning tadqiqot kompetensiyasini tarkibiy qismlar orqali quyidagi tartibda taqdim etadi: motivatsion, kognitiv, faoliyatli, kreativ, refleksiv» [8].

S.I.Osipova[14] va L.Sh.Abdulova[5]lar: «tadqiqot kompetensiyalarini bir-biriga bog'liq quyidagi komponentlar tarkibida ifodalaydi: motivatsion-ehtiyoj, kognitiv, faoliyat-amaliy komponentlar».

Talabalarning o'quv-tadqiqot kompetensiyasini shakllantirish juda murakkab jarayon bo'lib, bu jarayonda turli xil pedagogik yondashuvlardan foydalanish zarur. Talabalarda o'quv-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirish ehtiyoji ta'lim jarayonida tizimli va faoliyatga asoslangan, shaxsga yo'naltirilgan, uzluksiz rivojlantirishga qaratilgan hamda kreativ-innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishni zarur qiladi. Bu yondashuvlar talabalarning nafaqat bilimlarini, balki ularning mustaqil fikrlash va innovatsion ko'nikmalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tizimli-faoliyatli yondashuv ta'lim jarayonini yaxlit tizim sifatida ko'rish va boshqarishni nazarda tutadi. Bu yondashuv o'quv-tarbiya jarayonini yaxlit bir tuzilma sifatida tashkil qilish, barcha elementlar o'rtasida uzviy bog'liqlikni ta'minlashga qaratilgan.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv - har bir talabaga individual e'tibor qaratish g'oyasini o'z ichiga oladi. Bu yondashuv talabalarga mustaqillik, mas'uliyat, ijodkorlik va boshqalar kabi shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradigan usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bo'yicha N.A.Alekseyev, D.A.Beluxin, Ye.V.Bondarevskaya, V.V.Serikov, I.S.Yakimanskaya va boshqalarning ishlari diqqatga sazovordir. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv orqali talabalarning o'quv jarayoniga qiziqishi ortishi va ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi ta'minlanadi. Ular o'qish jarayonida o'zlarini tasdiqlash va o'z bilimini to'liqlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Uzluksiz rivojlantiruvchi yondashuv talabalarning o'quv-tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi ta'lim usullari va metodlarini muntazam takomillashtirishni nazarda tutadi. Bu yondashuv zamonaviy texnologiyalar, ilg'or o'qitish usullari hamda bilimlarni baholash tizimlarini qo'llash orqali talabalarga yangi bilim va ko'nikmalarni egallash imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu yondashuv tanqidiy fikrlash, tahliliy qobiliyat, muammolarni yechish ko'nikmalarini

shakllantirish bilan birga, mustaqil ishlash va o'z bilimlarini muntazam oshirib borishga ko'maklashadi.

Kreativ-innovatsion yondashuv - bu kredit-modul tizimida ta'lim jarayonini tashkil etishda talabalarni tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion va nostandart usullarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv talabalarning tanqidiy fikrlash, tahliliy qobiliyatlarini shakllantirish va muammolarni yechish bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, bu yondashuv mustaqil ishlash salohiyatini oshirish, bilim va malakalarni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi.

I.A.Rogovanning fikricha, «talabalarning o'quv-tadqiqot kompetensiyalari o'quv jarayonini tashkil etish shaklidir, bunda talabalar o'zlari bilish jarayonida muammolarni hal qilishda tushunchalar va yondashuvlarni o'zlashtira oladigan holatlar yaratishadi. Aynan o'quv-tadqiqot kompetensiyalari talabalarni tayyor ma'lumotlarning passiv iste'molchilari emas, balki ijodiy jarayon ishtirokchilariga aylantiradi» deb aytadi [15].

Mazkur kompetensiyani tahlil qilishda qator yondashuvlar mavjud. Har biri aniq bir subyektning rivojlantirishga qaratilsada, ammo ularning qaysi jihatni kamol toptirishiga qarab asoslari farq qiladi Birinchi yondashuv tarafdorlari kompetensiya tushunchasidan kelib chiqib, tadqiqot kompetensiyalarini asosiy kompetensiyalardan biri deb hisoblashadi. Ikkinchi yondashuv vakillari ta'rifni faoliyat konsepsiyasiga asoslaydilar va tadqiqot kompetensiyasini insonning tadqiqot faoliyatini amalga oshirishga tayyorligi deb hisoblashadi. Bir guruh tadqiqotchilar aynan ilmiy faoliyatni qanday yo'l bilan bo'lsada, amalga oshirishni muhim sanaydilar, belgilangan muammoning qo'yilishi va uning kimdir tomonidan yechimini topishga qaratilgan harakatlar majmuasi shaxs rivojlanishi tendensiyasining mohiyatini belgilab beradi[6], [4].

1-jadvalda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim beruvchi va uni qabul qiluvchi subyektning o'zaro munosabati mazmuni doirasida tuzildi. Bu yondashuvlarning har biri ta'lim jarayonini samarali va natijali qilishga qaratilgan. Ular o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilaydi, ta'lim sifatini oshiradi va talabalarning ijodiy, intellektual va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi.

1-jadval.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim beruvchi va uni qabul qiluvchi subyektning o'zaro munosabati mazmuni

Yondashuv	Ta'lim beruvchi (o'qituvchi) faoliyati	Ta'lim qabul qiluvchi (talaba) faoliyati
Tizimli-faoliyatli yondashuvning asosiy g'oyasi o'quv jarayonini tizimli, rejali va maqsadga muvofiq tashkil etishdan iborat	- Darslarni rejalashtirish va tizimli tashkil etish - O'quv dasturlarini yaratish va doimiy yangilash - Natijalarni tahlil qilish va baholash	- Maqsadga muvofiq o'qish va o'z faoliyatini rejalashtirish - Masalalarni yechish va vazifalarni bajarish - O'quv jarayonida faol ishtirok etish va natijalarini baholash
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning asosiy g'oyasi har bir talabaning individual ehtiyoj va qobiliyatlarini inobatga olishdan iborat.	- Talabalarning shaxsiy ehtiyoj va qobiliyatlarini inobatga olgan holda dars berish - Individual yondoshuvni qo'llash - Maxsus maslahatlar va qo'llab-quvvatlash	- Shaxsiy ehtiyojlarga muvofiq o'qish va faoliyat yuritish - Individual maqsadlarni belgilash va ularga erishish - O'qituvchi maslahatlaridan foydalanish
Uzluksiz rivojlantiruvchi yondashuvning asosiy g'oyasi o'quv jarayonini uzluksiz va davomli ravishda rivojlantirishdan iborat.	- Malakasini oshirish va yangi pedagogik usullarni o'rganish - Talabalarning rivojlanishiga yordam berish - O'z-o'zini baholash va rivojlanish	- Mustaqil o'qish va bilim olish - Yangiliklarni o'rganish va amaliyotda qo'llash - O'z-o'zini rivojlantirish va baholash
Kreativ-innovatsion yondashuvning asosiy g'oyasi yangi va kreativ usullar orqali ta'limni rivojlantirishdan iborat.	- Yangi va kreativ ta'lim usullarini joriy qilish - Innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq qilish - Kreativ fikrlashni rivojlantirish	- Berilgan vazifalarga kreativ yondashgan holda bajarish - Innovatsion vositalardan foydalanish - Yangi g'oyalarni o'rganish va amaliyotda qo'llash

Kredit-modul tizimi sharoitida o'quv-tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishdagi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'ladi[12]. Kredit-modul tizimida o'quv-tadqiqot kompetensiyalari mazmuni talabalarning axboriy-perspektiv va raqamli-analitik qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan kognitiv-kreativ, kommunikativ-refleksiv, tadqiqot-motivatsion va ilmiy-amaliy ko'nikmalarni aniqlash orqali ifodalanadi. Bunday ko'nikmalar talabalarning zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, mustaqil tadqiqotlar o'tkazish, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kognitiv-kreativ ko 'nikmalar talabalarning ma'lumotni anglash, tahlil qilish va yangicha yondashuvlarni shakllantirish qobiliyatini qamrab oladi. Bu ko'nikmalar intellektual jarayonlarning chuqur tahlili va yaratuvchanlik asosida yangi g'oyalar, qarorlar va strategiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan. Kognitiv jarayonlar bilish qobiliyati va ma'lumotlarni o'zlashtirish darajasi bilan bog'liq bo'lsa, kreativlik ijodiy va innovatsion yondashuvlar orqali muammolarni yechishni nazarda tutadi. Ta'lim jarayonida bu ko'nikmalar talabalarga tadqiqot ishlarini sifatli tashkil etish va muvaffaqiyatli bajarish imkoniyatini yaratadi.

Kommunikativ-refleksiv ko 'nikmalar talabalarning samarali muloqot qilish va o'z faoliyatini tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Kommunikativlik faoliyat davomida axborotni aniq, to'g'ri va mazmunli yetkazish, jamoaviy muhitda ishlash hamda muloqot jarayonini boshqarishni o'z ichiga oladi. Refleksivlik esa shaxsiy tajriba, yo'l qo'yilgan xatolar va amalga oshirilgan vazifalarni tahlil qilib, ulardan xulosa chiqarishga asoslanadi. Bu ko'nikmalar talabalarning bilim va ko'nikmalarini yaxshilashga, muvaffaqiyatli muloqot va samarali tafakkur jarayonlarini yo'naltirishga yordam beradi.

Tadqiqot-motivatsion ko 'nikmalar talabalarning ilmiy tadqiqotlarga qiziqishini oshirish va tadqiqot jarayonida faol ishtirok etishga undashga qaratilgan. Bu ko'nikmalarning asosida talabalarning ichki va tashqi motivlari yotadi. Ichki motivlar talabalarning shaxsiy qiziqishlari va bilimga intilishi bilan bog'liq bo'lsa, tashqi motivlar muvaffaqiyatga erishish, ilmiy jamoada o'z o'rnini topish yoki kasbiy rivojlanish kabi omillarga asoslanadi. Tadqiqot-motivatsion ko'nikmalar orqali talabalar tadqiqot jarayoniga puxta yondashadi, uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan intizom va bilimlarga ega bo'ladi.

Ilmiy-amaliy ko 'nikmalar talabalarning nazariy bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyatini shakllantiradi. Bu ko'nikmalar jarayonida talabalar ilmiy muammolarni aniqlash, ularni hal etish yo'llarini ishlab chiqish va amalga oshirishni o'rganadilar. Shuningdek, ilmiy-amaliy ko'nikmalar talabalarning professional darajadagi bilimlarini mustahkamlash va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ilmiy ishlarni samarali tashkil qilishini ta'minlaydi. Ular, shuningdek, talabalarning ijodiy faoliyatdagi mustaqilligi va amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvlarini kuchaytiradi.

Talabalar ilmiy tadqiqotning barcha tarkibiy qismlarini o'zlashtirish jarayonida o'quv-tadqiqot kompetensiyasini rivojlantiradilar[11].

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, tadqiq va tahlil doimo o'zining ijobiy samarasini beradi. Buni shunday tushunish kerakki, tadqiqotlarning olib borilishiga ko'maklashish, ularni rag'batlantirish taraqqiyot iyerarxiyasini belgilab beradi. Tahlil jarayonining amalga oshirilishi amaliy va nazariy sintezning chuqurlashishiga olib

keladi. Ko'zlangan muammolarga moslashish, ulardan cho'chimaslik hissini uyg'otadi. Bajarilgan ishlarda qanday natijalarga erishganlik muhim emas, uning amalga oshirilgani qiymatliroqdir. O'quv - tadqiqot kompetensiyasini rivojlantirishda turlicha komponentlardan foydalaniladi, ammo ularning bir-biridan butunlay uzilgan, bir-birisiz mavjud bo'la oladi mazmunida tushunmaslik kerak. Ular bir-birini to'ldiradi, taqozo etadi. Bular bir-birini to'ldiradi, shu bilan birga rivojlanib boradi. Biz mazkur ishimizda yondashuv va komponentlarga alohida e'tibor bergan holda o'zimizning yondashuv va komponentlarimizni taklif qildik. Biz ishonamizki, bizning mazkur tadqiqotimiz talabalarning o'quv-tadqiqot kompetentligini oshirishda muhim omil vazifasini o'taydi, fuqarolik jamiyatida yuqori mavqelarga erishishi uchun xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning axboriy-perspektiv va raqamli-analitik qobiliyatlarini rivojlantirish borasidagi ushbu tadqiqot ko'plab istiqbolli yo'nalishlarni belgilab beradi. Avvalo, o'quv-tadqiqot kompetensiyalarini kognitiv-kreativ, kommunikativ-refleksiv, tadqiqot-motivatsion va ilmiy-amaliy jihatdan takomillashtirish, talabalarda nazariya va amaliyotni uyg'unlashtira olish, zamonaviy texnologiyalarni maqsadli qo'llash salohiyatini yuksaltiradi. Tadqiqot davomida olingan eksperimental natijalar o'quv-tadqiqot kompetensiyalari qancha puxta shakllansa, talabalarning mustaqil ta'lim olishga bo'lgan qiziqishi, ilmiy izlanish olib borish layoqati va innovatsion fikrlash qobiliyati shuncha rivojlanishini ko'rsatdi.

Ilmiy-amaliy nuqtai nazardan qaraganda, bu jarayon talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniq. Zero, raqamli-analitik ko'nikmalar hozirgi kunda deyarli barcha sohalarda talabgir hisoblanadi. Axboriy-perspektiv qobiliyatlar esa ushbu sohalarda muvaffaqiyat qozonish, ilmiy loyihalarga qo'shilish, yangi texnologiya va dasturlarni hayotga tatbiq etish uchun zarur poydevor sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, kredit-modul tizimining amaliy mashg'ulotlari va tadqiqot faoliyati bilan ustalik bilan integratsiyalashuvi mustahkam pedagogik asosga ega yondashuv bo'lib qoladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ayni paytda o'quv-tadqiqot kompetensiyalarining har bir tarkibiy qismini chuqur o'rganish, ilg'or pedagogik usullarni sinovdan o'tkazish va amaliyotga joriy etish ilg'or oliy ta'lim muassasalarining ustuvor vazifalaridan bo'lishi lozim. Mustaqil ta'lim va ilmiy izlanish o'rtasidagi chambarchas bog'liqlik, kognitiv-kreativ hamda kommunikativ-refleksiv yondashuvlar, shuningdek, raqamli-analitik metodlarning salohiyati kelgusida ko'plab yangi kashfiyotlar, yuqori malakali mutaxassislar va zamonaviy ilmiy-avlod shakllanishiga yo'l ochadi. Shu bilan birga, talabalar o'z-o'zini

rivojlantirish va davomiy o'qish tamoyillariga tayangan holda, jahon ilmi va amaliyotida raqobatbardosh kadrlar sifatida shakllanib borishadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Buckingham D. Defining digital literacy // Digital Kompetanse. 2006. No. 1(4). P. 263-276.
2. Goodfellow R. Literacy, literacies and the digital in higher education // Teaching in Higher Education, 2011. Vol. 16. No. 1. P. 131–144.
3. Murtazayeva U.I. Akademik va raqamli savodxonlikni integratsiyalash orqali talabalarning o'quv-tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirish // "Ta'limda raqamli transformatsiya: holati va istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materillari to'plami. Toshkent, 2024. - B. 17-20.
4. Murtazayeva U.I. O'quv-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirishda o'quv-tadqiqot faoliyati shakllarining o'rnini // "Ta'limni raqamlashtirishda zamonaviy innovatsion axborot-pedagogik texnologiyalar: muammo va yechimlar" mavzusidagi ilmiy-amaliy anjumani, Samarqand, 11-12-may, 2023-yil. -B.23-25.
5. Абдулова Л. Ш. Формирование исследовательской компетентности студентов колледжа на основе синергетического подхода: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / Л. Ш. Абдулова; Калмыкск. гос. унт.-Элиста, 2006. - 24 с.
6. Губайдуллин А.А. Формирование исследовательской компетентности студентов в условиях проектного обучения: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / А. А. Губайдуллин; Татарск. гос. гум. пед. ун-т. – Казань, 2011. - 26 с.
7. Елисеева Д.С. Формирование учебно-познавательной компетентности младшего школьника как педагогическая проблема / Д. С. Елисеева // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. - Челябинск, 2013. - № 1. - С.70-75.
8. Ишекова А.Э. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся: методическое пособие / А. Э. Ишекова. – Братск: ОГУНПО ПЛ № 45, - 2008. - 52 с.
9. Короткина И.Б. Академическая грамотность и система оценки в парадигме образования // Ценности и смыслы. 2017. № 5(51). С. 20-31.
10. Муртазаева У. Развитие некоторых психологических свойств студентов для продуктивной учебно-исследовательской деятельности // LчVI Международная научно-практическая телеконференция «Eurasiascience» - Москва, Россия - 2023, 30 сентября. -С.78-79.
11. Муртазаева У. Теоретические основы учебно-исследовательских компетенций студентов высших учебных заведений // Материалы X Международной научно-практической конференции «Наука и образование в

современном мире: вызовы XXI века» 11. Педагогические науки. XIII том Нур-Султан, Казахстан. - 5-10 февраля, 2022. -С.25-28

12. Муртазаева У.И. Особые формы учебно-исследовательских деятельности как средство развития учебно-исследовательской компетенции студентов // “PEDAGOGS” international research journal. Volume-34, Issue-1, May-2023. pp.163-175

13. Муртазаева У.И., Закирова Ф.М. «Научное образование. Часть 1» // Учебное пособие. - Ташкент: ТУИТ имени Мухаммада аль-Хорезми, 2023. - 208 с. (Grif: № 2023-018 от 25.04.2023 по приказу № 439 ТУИТ)

14. Осипова С.И. Развитие исследовательской компетентности одарённых детей [Электронный ресурс] / С. И. Осипова. – Режим доступа: <https://www.fkg.ru/conf/17.doc>

15. Рогова И. А. Исследовательская работа обучающихся в рамках школьного образования / И. А. Рогова // Профильная школа. - 2008. - № 5. - С.14-20